

ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

М.К.Якубжанова

старший преподаватель ЦПМ Самаркандской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649237>

Аннотация. В статье указывается на необходимость обучения лексике и знакомства с русской историей и культурой при использовании русских поговорок и пословиц. Исследование представляет особую актуальность, ибо, с одной стороны, с помощью русских поговорок и пословиц можно получить более глубокое представление о русской культуре, а с другой - научиться употреблять активные слова, выражения и конструкции.

Ключевые слова: использование русских пословиц и поговорок, обучение.

Annotatsiya. Maqolada rus maqollari va maqollaridan foydalanganda so'z boyligini o'rgatish va rus tarixi va madaniyati bilan tanishish zarurligi ta'kidlangan. Tadqiqot ayniqsa dolzarbdir, chunki bir tomondan, rus maqollari va maqollari yordamida rus madaniyatini chuqurroq tushunish mumkin, boshqa tomondan, faol so'zlar, iboralar va konstruksiyalardan foydalanishni o'rganish mumkin.

Kalit so'zlar: rus maqollari va maqollaridan foydalanish, o'rganish.

Abstract. The article points out the need to teach vocabulary and familiarize with Russian history and culture when using Russian proverbs and sayings. The study is particularly relevant because, on the one hand, with the help of Russian proverbs and sayings, one can gain a deeper understanding of Russian culture, and on the other, learn to use active words, expressions and constructions.

Key words: use of Russian proverbs and sayings, learning.

Фольклор своей историей уходит в глубокую древность. Это связано с потребностью людей осознать окружающий их мир природы и свое место в нем. К малым жанрам фольклора относятся частушки, поговорки, пословицы, дразнилки, небылицы, загадки и прочее.

Для устного народного творчества характерна естественная народная речь, поражающая богатством выразительных средств, напевностью, что не может не развить, не обогатить речь ребенка¹. Устное народное творчество доступно для ребенка, он легче входит в действительность, пытается говорить, общаться с людьми, усваивает представление народа о красоте, морали, знакомит с обычаями, нормами поведения, общения, учит быть коммуникабельными. Развивая речь учащихся, оно дает ему новую жизнь, способность адаптироваться, преодолевать трудности в нелегком пути взросления.

Пословица - это краткое народное изречение с назидательным смыслом; народный афоризм. Пословица - это краткое изречение, поучение, более в виде притчи, иносказания или в виде житейского приговора; это ходячий ум народа; она переходит в поговорку или в простой оборот речи.²

¹ https://studbooks.net/1825697/pedagogika/poslovitsy_pogovorki_zhanr_ustnogo_narodnogo_tvorchestva

² <https://merlinclub.ru/magiya/primety-i-sueveriya/narodnye-primety-poslovitsy-pogovorki.html/>

Пословица выражает те мысли, к которым народ пришел в процессе своей общественной практики. Она поучительна, поучительная. В ней всегда есть вывод или нечто такое, что полезно помнить, принять к сведению. Пословицы показывают силу народного мышления, непосредственно связанного с народной жизнью. Пословицы - это сборник народной мудрости, стоны и вздохи, плачи и рыдания, радость и веселье, житейская народная быль, своего рода судебник, никем не судимый.

Форма пословицы необычайна, ритмична, имеет особое звуковое оформление и композиционно-синтаксическое строение. За счет этого пословица совершенствует общие речевые навыки учащихся, уточняет, обогащает, активизирует словарь ученика, развивает грамматически правильную речь, ее ясность, полноту, эмоциональность, последовательность и содержательность при изложении ее смысла. Пословица воспитывает чуткость к смысловым оттенкам слов, различение и понимание простейших случаев многозначности слов, способствует пониманию образных выражений в тексте.

Пословица кратка, в ней нет ненужных слов, каждое слово содержательно, точно. Яркую точную описание дал сам народ. Он отметил ее меткость: "Старая пословица не в бровь, а прямо в глаз", их мудрость, их правдивость: "Пословица правду всем говорит".

В «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой дается определение «пословица»: «Пословица - краткое образное изречение, обобщающее различные явления жизни и имеющая обычно назидательный смысл»

Пословицы эффективно используются в обучении - как с воспитательной целью, так и для развития речи. В речи самих учащихся пословицы сравнительно редки и имеют тенденцию уменьшения к старшим классам.

Какой бы короткой ни была пословица, это все-таки законченное художественное произведение. Оно радует нас не только метким наблюдением, но и тем, как ловко, красиво оно выражено. Его и усвоить гораздо легче.

Пословицы обладают устойчивой художественной формой. Часто они имеют рифму, иногда очень затейливую, многократно повторяющуюся: Кот скребет на свой хребет.

Пословицы -это поэтические, широко употребляющиеся в речи, устойчивые, краткие, часто образные, многозначные, имеющие переносное значение, оформленные синтаксически как предложение, нередко созданные ритмически, обобщающие социально-исторический опыт народа и носящие поучительный, обучающий характер.

Значительное большинство поговорок представляет собой образно-эмоциональную характеристику людей. Причем эта характеристика очень многогранна, и в речевом контексте она всегда конкретизирована и индивидуализирована. По заключению пословицы, в народной речи «На всякого Егорку есть поговорка». Художественные особенности поговорок довольно многообразны. Прежде всего, с помощью поговорок создаются яркие внешние портреты людей. Портретные характеристики могут быть как положительными, так и отрицательными. Примеры положительных портретов: «Красна, как маков цвет», «Кругла, бела, как мытая репка», «Сидит, словно павушка плывет». Отрицательные портреты: «Говорит, что родит», «Ухмыляется, что кобыла, на овес, глядя», «Оборотист, как корова на льду». Однако поговорки описывают не только внешние черты людей, но и образно говорят о его внутреннем душевном состоянии. Так, о человеке, находящемся в радостном настроении, поговорка говорит: «Ходит именинником», «Козлом прыгает», у него «Сердце петухом запело». О человеке, испытывающем глубокое переживание, испуг, страх, раздражение и т. п., поговорка

говорит в таких образных выражениях: «Дошел до белого колена», «Волосы на себе рвет», «На стенку лезет» и т. п.

В работах В.И. Даля и А.А. Потебни дается краткое, но глубокое определение жанровой специфики поговорок, устанавливается их взаимосвязь с пословицами. В конце XIX -- начале XX в. изучается синтаксис и метрическая структура поговорок (П.П. Глаголевский, И.И. Вознесенский). Поговорки продолжают изучаться и в советское время. Наибольший интерес представляет работа М.А. Рыбниковой «Русские пословицы и поговорки», в которой описывается жанровое своеобразие содержания и формы поговорок. По верному определению Рыбниковой, главное назначение поговорок (в отличие от пословиц) выражается в том, что они служат образно-эмоциональной характеристике человека и его действий.³

Несмотря на определенные успехи, качество лингвистических знаний, а также коммуникативной компетенции и культуры речи обучаемых оставляет желать лучшего.

Мы люди двадцать первого века, воспринимаем пословицы как явление мысли, выражение народного мировоззрения. Однако современность языка перевода не устраняет необходимости передачи национального своеобразия, не дает права на собственные домыслы, а наоборот, помогает читателю

проникнуть в глубину смысла без приукрашивания, без замены мыслей оригинала, без нарушения того, что стало уже народным и вечным.

Использование пословиц и поговорок в практике преподавания русского языка, несомненно, будет способствовать лучшему освоению этих предметов, расширяя знания о языке, лексический запас и особенности его функционирования. С другой стороны, их изучение представляет собой дополнительный источник лингвострановедческих и социокультурных знаний. Потребность в поиске средств эквивалентного перевода выражений на родной язык развивает переводческие навыки и умения. Работа с пословицами и поговорками мотивирует к работе со словарем

Узбекский народ, как и народы всего мира, владеет огромным паремииологическим наследием. Вопросы сбора, систематизации тщательного изучения этого наследия, опубликования его в виде цельных сборников находятся в центре внимания узбекских фольклористов.

Узбекско-русские варианты.

- Avval yo'ldosh keyin yo'l .
- Сначала попутчик, а потом дорога.
- Odob bozorda sotilmas.
- Учтивость не продается на базаре.
- Odobni beadabdan o'rgan
- Учись воспитанности у невоспитанного (т.е. смотри на него и делай наоборот).

Овладение языком должно быть обеспечено в основных его функциях- как средством общения, познания, планирования и организации деятельности (особенно

³ <https://ped.bobrodbro.ru/42849/>

коллективной), эмоционально-эстетического и нравственного воздействия – при приоритетности коммуникативной функции.⁴

Современное образование предусматривает прочное и глубокое овладение учащимися основами знаний по всем предметам, в первую очередь гуманитарным, ибо формирование и становление языковой культуры выступает как важнейшая составляющая структуры личности школьников.

Таким образом, в пословицах и поговорках закреплён общественно-историческое своеобразие народа. Они воспитывают в человеке любовь к Родине, высокое чувство любви к родной земле, понимание труда как основы жизни, они судят об исторических событиях, о социальных отношениях в обществе, о защите отечества, о культуре. В них обобщен и житейско-бытовая практика народа, формулируется его нравственный кодекс, определяющий взаимоотношения людей в области семейных отношений, любви, дружбы. В пословицах осуждается глупость, лень, нерадивость, хвастовство, пьянство, обжорство, восхваляются трудолюбие, скромность, трезвость, воздержание и другие, необходимые для счастливой жизни достоинство личности. Главная роль поговорок в том, чтобы разговорной речи придавать красочность, образность. По народным понятиям, «без прибаски и слово не баско», т. е. не хорошо, некрасиво. Поговорки также помогают усилению эмоциональной выразительности и наполняют язык живыми и эмоциональными образами, облегчают говорящему ярко оценивать различные явления.

Пословицы и поговорки, созданные русским народом, составляют бесценное богатство русского языка. Знакомство с ними в школе развивает мышление учащихся, прививает любовь к русскому языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики и более глубокому изучению литературы, обогащает учащихся народной мудростью. Поэтому пословицам и поговоркам необходимо уделять большое внимание на уроках.

Количество пословиц, которые можно давать детям за один урок, определено и теоретически, и экспериментально - их не может быть более 5-6. Именно такое количество учащиеся классов нерусским языком способны осмыслить и запомнить за 40 минут. Знание и рассмотрение такого рода деталей обязательны для учителя, так как возможности пословиц и поговорок как учебного материала для формирования и развития нравственных ценностей каждого учащегося могут быть реализованы только при строго определённых методических обстоятельствах, которые диктуются как их жанрово-художественной спецификой, так и особенностями художественного восприятия школьников.

Регулярная работа над смыслом пословиц и поговорок, используя различные способы их анализа, позволяет развивать мышление учащихся, воспитывать нравственные качества в каждом ученике, развивать и обогащать речь.

Основным направлением в работе над пословицами и поговорками на уроках и по традиционной, и по вариативной программам является работа над смыслом, т.е. восприятием обобщённо - метафорического образа, в них заключённого, и конкретизация его на основе имеющегося у детей жизненного и читательского опыта.

⁴ Андриянова В.И. Теория и практика обучения узбекских школьников устноречевому общению на русском языке: Автореф. Дис... д-ра педнаук. –Таш, 1997, -С.3.

Следовательно, приобщая учеников к восприятию пословиц и поговорок как малого фольклорного жанра, учитель развивает с помощью этого учебного материала нравственные качества личности, образное мышление детей, формирует у них высокий строй чувств, предоставляет возможность ощутить радость познания красоты русского языка, и для этого следует отбирать, прежде всего, те пословицы, которые обладают живописностью формы и поэтичностью духа. Используя в своей речи пословицы и поговорки, учащиеся обогащают словарный запас, учатся ясно, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать слово, умение креативно описать предмет, дать ему яркую характеристику.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аникин В.П. К мудрости ступенька. - М.: Детская литература, 1988. - С. 175.
2. Андриянова В.И. Теория и практика обучения узбекских школьников устноречевому общению на русском языке: Автореф. Дис... д-ра педнаук. –Таш, 1997, -С.3.
3. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. - М., 1988. - С. 200.
4. Барли Н. Структурный подход к пословице // Паремнологические исследования. - М.: "Наука", 1984. - С. 214.
5. Беседы с учителем. Под ред. Л.Е. Журовой. - М.: Изд. центр "Вентана - Граф", 2000. - С. 384. .
6. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М. "Наука", 1983. - С.283. .
7. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996, С. 320. 7. Даль В.И. Пословицы русского народа. - М.: Изд-во Эксмо, Изд-во ННН, 2003. - С. 616.